

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

Абдукаримова Гуласал Хурсанд кизи
студентка 2 курса НОУ «Университет Маъмун»

Хидирова Г.Н.

Научный руководитель: к.ф.н., доцент
НОУ «Университет Маъмун»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16670093>

Аннотация. В статье рассматривается методический аспект изучения морфонологических явлений русского языка, в частности, явлений чередования гласных в корне. Составлены алгоритм определения безударной гласной в корне слова, проверяемая ударением и алгоритм правописания безударной гласной в корне. Алгоритмы могут с успехом применяться на уроках русского языка при изучении морфонологических, словообразовательных и синтаксических явлений.

Ключевые слова: русский язык, орфография, алгоритм, морфонологические явления, чередования гласных в корне.

Алгоритмическое обучение является разновидностью программированного обучения. Разработкой программирования и алгоритмизации в обучении занимались такие ученые, как Л.Н. Ланда, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина. В своих работах и исследованиях они доказывали эффективность программированного обучения и алгоритмизации.

Предлагаем вашему вниманию алгоритмы, которые могут быть использованы на занятиях при изучении морфонологических явлений русского языка, в частности, явлений чередования гласных в корне, и при обобщении разного рода морфонологического характера материалов на уроках. Подчеркнем, что алгоритмы могут применяться не только на практических занятиях, но и на уроках по теории языка. Наиболее эффективно алгоритмы применяются для отработки орфографических правил.

В школах с русским языком обучения при изучении орфографии в 5 классе на темы «Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением» и «Непроверяемые гласные в корне» отведено по одному часу. Приводим примерные «программы» действий для учащихся.

Чтобы правильно обозначить на письме безударный гласный звук в корне слова, нужно:

- 1) найти в слове ударный слог;

- 2) выделить корень;
- 3) подобрать однокоренное слово с ударным гласным в корне;
- 4) написать в корне проверяемого слова ту же гласную букву, которая есть в корне проверочного слова, например: охрана - охранять.

Чтобы правильно обозначить на письме проверяемый звонкий или глухой согласный в корне, нужно:

- 1) найти в слове согласный, который требует проверки (согласный на конце слова или перед парным согласным),
- 2) выделить корень,
- 3) изменить слово или подобрать родственное, в котором после согласного стоит гласный,
- 4) написать в проверяемом слове ту согласную букву, которая стоит в проверочном перед гласным, например: шутить - шутка, подсказать - подсказка, флаги - флаг.

Алгоритм определения безударной гласной в корне слова, проверяемая ударением

Начало

Прочитай слово

Поставь ударение

Выдели корень

Определи безударную гласную в корне

Можно изменить слово так, чтобы ударение падало на гласную?

Измени слово

Подбери однокоренное слово

Конец

Ученики находят в толковом словаре примеры слов на данный алгоритм.

На изучение в 6 классе темы «Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов **-бер-, -бир-, -дер-, -дир-; -мер-, -мир-; -пер-, -пир-; -тер-, -тир-** и др» отведено два часа.

К теоретическому материалу, изложенному в учебниках, можно приложить следующий алгоритм.

Алгоритм правописания безударной гласной в корне

1. Выделяю корень (помню о лексическом значении)

2. В слове ставлю ударение

3. Гласная под ударением

3. Пишу, что слышу

где гласная под ударением

3. Если гласная
3. Чередующиеся гласные
слово необходимо запомнить
Орф. №2

3. Безударная гласная

3. Подбираю однокоренное
слово или меняю форму слова,

Орф. № 1.

непроверяемая,

Орф. № 15, Орф. № 16,
Орф. № 17, Орф. № 18,
Орф. № 36, Орф. № 37.

Данные алгоритмы предусматривают логический порядок действий в рассмотрении вопросов правописания безударной гласной в корне и явления чередования гласных в корне. При этом, явления, рассматриваемые на третьей ступени первого алгоритма, относятся к фонетическим явлениям. Второй алгоритм подвергает рассмотрению явления морфонологического характера, исторически сложившиеся в русской орфографии.

Как показывает практика работы, алгоритмы могут с успехом применяться на уроках русского языка для решения ряда орфографических и пунктуационных задач и не только, т.е. при изучении морфологических, словообразовательных и синтаксических явлений. Таким образом, применение алгоритмов, безусловно, оправдано в тех случаях, когда нужно установить связи между структурными и функциональными составляющими явления.

Использованная литература:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. Акишина А.А.,
2. Андрианова В.И. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебное пособие. Т. – УМЭД, 2005. – 111 с.

3. Ахмедова Л. Т., Кон О. В. Практикум по методике преподавания русского языка. – Т.: 2006. – 199 с.
4. Зеленина В.И., Рожнова М.Э. Русский язык.5 кл.: [Учебник для 5 класса шк.общ.сред.образ.с рус. яз. обуч.] – Т.: «Узбекистан», 2020. – 241 с.
5. Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе (Очерки методики): Учеб пособие для студ. пед. вузов и университетов / Под общ. Ред. В.И. Андрияновой. – Т. «Укитувчи», 1996. – 366 с.
6. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. - М: Эксмо, 2009. - 480 с.
7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка:- М, Айрис-пресс, 2018. - 727 с.